

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohanam

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohanam@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर्. सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरुच्चस्थिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष्	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार्	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराँड		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः

डॉ.मनीषकुमारझाः¹

पाणिनीयव्याकरणस्य महत्त्वम्

“नानर्थिकामिमां कश्चिद् व्यवस्थां कर्तुमर्हति ।

तस्मान्निबध्यते शिष्टैः साधुत्वविषया स्मृतिः” ॥ (वा०प०-1.29)

इत्यादि भर्तृहरिवचनेन साधुत्वविषयस्मृतेः नितान्तं समेषामपरिहार्यत्वं बहुधा समाम्नातम् । सिद्धान्ततः स्मरणादस्य शास्त्रस्य स्मृतिरूपत्वेन अनादित्वमभिव्यज्यते । आचार्यराजशेखरेणाऽपि स्वकीयकाव्यमीमांसाग्रन्थे “शब्दानामन्वाख्यानं व्याकरणम्” इत्यस्य विवृत्तिप्रसङ्गेऽस्य शास्त्रस्य स्मृतिवत्त्वं प्रत्यपादि तद्यथा-“पदवाक्यविवेको व्याकरणस्मृतिनिर्णीतः शब्दः” । सकला अपि स्मृतयः व्याप्त्या एकदेशेन वा वेदाधारिता² एव भवन्ति इत्यास्तिकानामभिमतम् । नास्तिका अपि अस्य शास्त्रस्य व्याकरणरूपतामनिच्छन्तोऽपि अङ्गीकुर्वन्त्येव । यतो हि वेदवादविरोधेनैव तेषामुत्पत्तिः स्थितिश्चाभिमता, । नास्ति दिष्टे शास्त्रे मतिर्येषां त एव नास्तिका इत्येवम्भूता व्युत्पत्तिः “अस्ति-नास्ति-दिष्टं मतिः” (अष्टा०-4/4/60) इत्यत्र स्पष्टतयोपलभ्यते । तथापि वेदाख्यानप्रत्याख्याने कश्चित्तर्कः अवश्यमेवाभ्युपेयः दोषाश्चोद्भावनीयाः । तदर्थं वेदानां तन्मन्त्राणां तद्भट्टकपदानाञ्च विवेचनं नितान्तमपेक्ष्यते । तेन स्पष्टं जायते कस्य शब्दस्य कोऽर्थ इति व्याकृतिं विना स्पष्टं केनापि बोद्धुं न शक्यते । तदर्थं व्याकरणमेव शरणम् । अत एव कारिकायां कश्चिदपि पदं गृहीतम् । अवधेयमिदं यदस्य शास्त्रस्य एकस्मिन् कलेवरेऽपि त्रिप्रकारकमुपजीव्यत्वमवश्यमेव विश्लेषणीयतद्यथा एकमनुशासनरूपम्, तदर्थमेवोक्तम् “अथ शब्दानुशासनम्” (म० भा०-1/1/1, पृ.सं.-5) इति । शब्दानां विवेचकत्वात् स्थूलधियामपि व्याकरणत्वं स्पष्टमेव इति द्वितीयम् । पुनश्च वेदानुकूलत्वात् वेदाङ्गत्वाच्च³ वेदार्थोपबृंहणे प्रमुखत्वात् स्मृतिरूपत्वाच्च आगमरूपताऽप्यस्य महनीयशास्त्रस्य अक्षुण्णा इति तृतीयं स्वरूपम्⁴ । अत एव बहुधा

1 सहायकप्राध्यापकः(संस्कृतम्), विभागाध्यक्षः परीक्षानियन्त्रकश्च, मुंशीसिंहमहाविद्यालयः, मोतिहारी, बिहारराज्यम्, अणुसङ्केतः-mjha45754@gmail.com, सम्पर्कसूत्रम्-7042823287

2 “स्मृतयो बहुरूपाश्च दृष्टादृष्टप्रयोजनाः । तमेवाश्रित्य लिङ्गेभ्यो वेदविद्भिः प्रकल्पिताः” ॥ वा० प०१.७

3 “ ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मःषडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । प्रधानञ्च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम् । प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति । पस्यशाह्निकम्, म० भा० पृ० सं०-६, एतेन अस्य आगमत्वमप्यक्षुण्णमेव । भर्तृहरिरपि व्याकरणं सर्वप्रधानं प्रथमञ्चाङ्गमाह-“आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः । प्रथमं छन्दसामङ्गमाहुर्व्याकरणं बुधाः” वा० प०-१/११, छन्दःपादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते । ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रौतमुच्यते ॥ शिक्षा प्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् । तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते” ॥ पा० शि०-४१, “यो वेद वेदवदनं, सदनं हि सम्यग्, ब्राह्म्याः स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम् । यस्मात् खलु प्रथममेतदधीत्य धीमान्, शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी” गोलाध्यायः, श्लोकसङ्ख्या-08.

4 “किरातार्जुनीये क्रियार्थकतद्धितप्रत्ययकृतमर्थवैशिष्ट्यम्” लघुशोधप्रबन्धः, पृ० सं०-२३

पतञ्जलिनोच्यते “सिद्धत्येवम् अपाणिनीयं तु भवति”⁵। अस्य शास्त्रस्य सर्वथा सार्थक्यं लौकिकप्रज्ञावतां किञ्चिद् दुरुहतरमेव । किञ्च यदस्य व्याकरणस्य प्रयोगार्थं शब्दब्रह्मणः अभ्यनुज्ञाशक्ते⁶रनुमतिः प्राप्ता तद्व्याकरणानुमोदितानुशासितशब्दराशेश्च प्रयोगेणैव धर्मलाभः । इदमेव असाधुशब्दावधिकसाधुशब्दानाम्पृथक्करणे महावलम्बनं महदाचारेषु स्पष्टमेवानुभूयते । तदेव वैदिकवाक्यमपि सिद्धान्तमिमं प्रमाणयति । “एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः⁷ शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति (म० भा० “एकः पूर्वपरयोः” ६/१/८४)” । अत एव “अस्यैव वेदाङ्गत्वम्”⁸, अङ्गत्वमिह वेदोपकारकत्वरूपम् । तच्च व्याकरणाधीनपदज्ञाननिमित्तपदपाठादिना अपि च व्याकरणद्वारा सम्पद्यमानस्वरादिज्ञानेन वेदस्य सुष्ठुच्चारणरूपार्थेत्युपकारद्वारा वेदस्योपकार इति भावः । न चोपकारमालेण वेदाङ्गत्वे प्रातिशाख्यस्यापि वेदाङ्गत्वं तस्यापि व्याकरण एवान्तर्भावदिति भावः । एवम्भूतं व्याकरणतत्त्वं हि वेदवदनादिभूतम् । एवम्भूतस्य व्याकरणतत्त्वस्य प्रकाशकः स्मर्त्तव तत्र प्रमाणभूताचार्यः पाणिनिः । अत एव “प्रमाणभूत आचार्योः”⁹ इत्यादिभाष्योक्त्या” इति भाष्यकारोक्त्या सूत्रकारस्य प्रमाणभूतत्वमभ्रान्तत्वञ्च सुनिश्चितम् । अतः तत्रप्रणीतत्वादस्य प्रमाणभूताचार्यप्रणीतत्वमित्यन्यदुत्कर्षबीजम् । किञ्च दर्भपवित्प्रपाणित्वं पवित्प्रस्थलोपविष्टत्वं प्राङ्मुखत्वं चेति हेतुत्रयं तत्रप्रणीतशास्त्रस्यापि पवित्प्रत्वं सर्वथा समर्थयति । पवित्प्रत्वं नाम अनाहार्यऽप्रामाण्यज्ञानानस्कन्दितबोधजनकत्वरूपम् । आहार्यज्ञानन्तु “बाधसमकालिकेच्छाजन्यरूपम्” एतेन शिष्ट¹⁰प्रणीतत्वमित्यन्यद्विशेषणमपि अत एव पाणिनीय व्याकरणं स्मृतिपदवीमारोहति । अत एव पाणिनीयमुपक्रम्य उक्तमपि दार्शनिकशिरोमणिना भर्तृहरिणा-“साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः । अविच्छेदेन शिष्टनामिदं स्मृतिनिबन्धनम् (वा०प०-१/१५८)” ॥ इत्थं “शिवसूत्रजालमङ्गीकृत्य प्रणीतत्वात्, उभयविधशब्दानुशासनविधानात्, आगमरूपत्वादनदित्वात् कालशक्तेरभ्यनुज्ञावशाच्च सम्प्रति तु पाणिनीयमेव रचते किञ्च अस्यैव वेदाङ्गत्वमित्यभियुक्तभट्टनागेशीयवचसा निश्चप्रचमेव सत्यतामेति । अत एव शास्त्रस्यास्याकृतकत्वं समाम्नातं भर्तृहर्षादिभिराचार्यैः तस्मादकृतकमित्यादिना¹¹ । परमप्रयोजनमस्यापि शास्त्रस्य प्रकृतिप्रत्ययात्मकोपदेशपरकस्य निःश्रेयसाधिगम एव । तदेवास्य शास्त्रस्य महनीयं महत्त्वं माधवीयधातुवृत्तौ इत्थं प्रतिपादितम्- “व्याकरणात् पदसिद्धिः, पदसिद्धेरर्थनिर्णयो भवति अर्थात्तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानात्परं श्रेयः” ॥ अत एव हरिणाऽपि पाणिनीयमिदं मोक्षमाणानामजिह्वाराजपद्धतित्वेन प्रतिपादितम् । उक्तं यथा वाक्यपदीये “इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् । इयं सा मोक्षमाणानामजिह्वाराजपद्धतिः (वा०प०-

5 प्रत्याय्य स्वयं निवर्तते । तेनानुबन्धानामपि निवृत्तिर्भविष्यति । सिध्यत्येवम्, अपाणिनीयं तु भवति । यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्तम्-संज्ञाधिकारः संज्ञासम्प्रत्ययार्थम्, “वृद्धिरादैच्”-१/१/१, म० भा०

6 “अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः । जन्मादयः विकाराः षड्भावभेदस्य योनयः” ॥ वा०प०-१/३

7 सम्यग्ज्ञातत्वं नाम प्रकृतिप्रत्ययादिविशिष्टज्ञानविषयताशालित्वम्, का० तद्वित०, २० पृ.सं.-३९

8 श्रुतिमूलकत्वादस्यैव वेदाङ्गत्वम् । अत्र प्रमाणम्-“येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् । कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः”, पा० शि०-४६

9 प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्प्रपाणिः शुचाववकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म । तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुम्, किं पुनरियता सूत्रेण”, म० भा०-१/१/१, पृ.सं.-160

10 “के पुनः शिष्टाः? वैयाकरणाः, कुत एतत्? शास्त्रपूर्विका हि शिष्टिः वैयाकरणाश्च शास्त्रज्ञाः । यदि तर्हि शास्त्रपूर्विका शिष्टिः, शिष्टिपूर्वकं च शास्त्रम्, तदितरेतराश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च न प्रकल्पन्ते । एवन्तर्हि निवासतश्चाचरतश्च । स चाचार आर्यावर्ते एव । कः पुनरार्यावर्तः? प्रागादर्शात्- प्रत्यक् कालकवनात् दक्षिणेन हिमवन्तम् उत्तरेण पारियात्रम् । एतस्मिन्नार्यावर्ते आर्यनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या अलोलुपा अगृह्यमाणकारणाः किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चिद्विद्यायाः पारङ्गतास्तत्र भवन्तः शिष्टाः” म० भा० -6/3/109

11 “तस्मादकृतकं शास्त्रं स्मृतिं सनिबन्धनाम् । आश्रित्यारभ्यते शिष्टैः शब्दानामनुशासनम्” ॥ वा०प०-१.४३

१/१६) ॥ महाभारतेऽपि व्याकरणस्य माहात्म्यं कण्ठरवेण गीयते- यथा तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा (महा० भा०, ३०५०-४३.६१) ॥ भर्तृहरिरपि उक्तार्थमेव प्रकारान्तरेण पुष्पाति-“अर्थप्रवृत्तित्वानां शब्दा एव निबन्धनम् । तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते (वा०पु०-१/१३) ॥ अष्टपुष्पिकायां¹² पाणिनीयव्याकरणस्य महत्त्वमेवमवोचि-“पाणिनीयं महत्सुविहितम्¹³” “महती सूक्ष्ममेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य (का० वृ०-४/२/७४) ॥ “शोभना खलु पाणिनेः सूत्रकारस्य कृतिः¹⁴” “यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम् (म० भा०-२/१/१) ॥ “सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम् (२/१/६८) ॥ “पाणिनिशब्दो लोके प्रकाशते (का० वृ०-२/१/६) ॥ “आकुमारं यशः पाणिनेः (म० भा०-१/४/८९) ॥ “पाणिनेराचार्यस्य (का० वृ०-८/४/६८) ॥ “भगवतः पाणिनेः सिद्धम् (वाक्यपदीयम्-1/14)¹⁵” भर्तृहरिरप्यस्य व्याकरणतत्त्वस्य भूयसीं प्रशंसाञ्चकार¹⁶ । तथा हि-“पवित्तं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते” (वाक्यपदीयम्-1/14) । “प्राहुर्महान्तमूषभं येन सायुज्यमिष्यते”¹⁷ । “तद्ब्रह्माकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते”¹⁸ । “अत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति”¹⁹ एतदतरिक्तत्वेन पाणिनीयस्य अनेकव्याकरणपर्यालोचनपूर्वकनिर्मितत्वम्, व्याकरणान्तरेभ्यः प्राशस्त्यम्, त्रिमुनिप्रणीतत्वम्, अपवर्गविधायकत्वम्, वाण्या असाधुरूपमलसंशोधकत्वम्, ब्रह्मसूत्रादिवत्समानम्, शब्दानुशासनस्य त्रैविध्यम्, प्रतिपदं स्वरांन्याख्यायकत्वमित्यादि माहात्म्यं सविस्तृतं पाणिनीयव्याकरणतत्त्वप्रदीपादिव्याकरणग्रन्थेषु प्रपञ्चितमस्ति ।

पाणिनीयव्याकरणे षड्विधसूत्राणां सामान्यस्वरूपम्

“अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतो मुखम् | अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः”²⁰ ॥ अर्थात् अल्पाक्षरत्वम्, असन्दिग्धत्वम्, सारगर्भत्वम्, बहुर्थबोधकत्वम्, निरर्थकशब्दराहित्यम्, दोषरहितत्वञ्चेति सूत्रसामान्यलक्षणम् । महाभाष्येऽपि उक्तम्-“सूत्रं हि नाम तद्भावाति, भ्रमति, मुहूर्तमपि नावतिष्ठते” (म०भा०-१.१.१२) । तच्च सञ्ज्ञादिभेदेन षड्विधम्-“सञ्ज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च । अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्” ॥

सञ्ज्ञासूत्रम्

“शक्तिनियामकत्वं सञ्ज्ञासूत्रत्वम्” यथा “वृद्धिरादैच्” इत्यनेन वृद्धिपदं आ ऐ औ इत्यन्यतमे शक्तम् । सञ्ज्ञाविधानं शास्त्राणां लघ्वर्थं भवति । उक्तं यथा भाष्ये-“सञ्ज्ञा च नाम यतो न लघीयः । लघ्वर्थं हि सञ्ज्ञाकरणम्” (म० भा०-१/१/१२३) । सञ्ज्ञा हि कृत्रिमाकृत्रिमभेदेन शब्दार्थभेदेन च विभक्तुं शक्यते । तत्र कृत्रिमसंज्ञा प्रायः पाणिनिविरचिता लघ्वी अर्थहीना च भवति यथा टिचुभेत्यादि तत्रैव अकृत्रिमसञ्ज्ञा महत्यन्वर्था च भवति । अन्वर्थं नाम अवयवार्थबोधकत्वम् ।

12 द्र०, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, अष्टपुष्पिका, ग्रन्थारम्भे एव ।

13 तेनाध्येतुवेदिलोरेव तद्विषयता स्यात्; येऽन्य उपचारास्तत्र न स्यात् । यथेह भवति — पाणिनीयं महत्सुविहितमिति, पूर्वमिहापि स्यात् — कठं महत्सुविहितमिति । “छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि” (अष्टा०४/२/६६) - म०भा०

14 शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः, शोभना खलु पाणिनिना सूत्रस्य कृतिः । म०भा०-२/३/६६

15 “सर्वार्थानां व्याकरणाद् वैयाकरण उच्यते । तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा” ॥ म० भा०-४/३/६६

16 “किरातार्जुनीये क्रियार्थकतद्वितप्रत्ययकृतमर्थवैशिष्ट्यम्” लघुशोधप्रबन्धः, पृ० सं०-३२

17 “अपि प्रयोक्तृत्वात्मानं शब्दमन्तरवस्थितम् । प्राहुर्महान्तमूषभं येन सायुज्यमिष्यते” वाक्यपदीयम्-1/131

18 “यदेकं प्रक्रियाभेदैर्बहुधा प्रविभज्यते । तद्ब्रह्माकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते” ॥, तत्रैव -1/22

19 “अत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति । छन्दस्यश्छन्दसां योनिमात्माच्छन्दोमयीं तनुम्” ॥ तत्रैव -1/17

20 वा०पु०-५९/१४२, लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्यहर्मुनीषिणः ॥ (भा० टी०-१/१/१)

एवमेव गुणवृद्ध्यादिशब्दसञ्ज्ञाः भावन्ति तत्रैव लोपकर्मकरणप्रभृतयोऽर्थसञ्ज्ञा कथ्यन्ते। सञ्ज्ञानामवान्तरभेदोऽपि सम्भवति। “कतिपयापवादं”²¹ विहाय पाणिनिना सञ्ज्ञासूत्रेषूद्देश्य विधेयदलयोः प्रथमान्तस्यैव प्रयोगः कृतः। सञ्ज्ञाशब्दशक्तिग्रहन्तु पाणिनिना क्वचिन्नैवाकारि। तथापि सञ्ज्ञापदघटितं सूत्रन्तु व्यरच्येव।

परिभाषासूत्रम्

विधिसूत्रार्थबोधोपकारकत्वेन अनियमे नियमकारित्वं परिभाषासूत्रप्रयोजन मभिहितम्। “परिभाषेयं स्थानिनियमार्था। अनियमप्रसङ्गे नियमो विधीयते” (म० भा०-१/१/३)। “परितो व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते” अर्थात् परिभाषा एकदेशस्थापि सर्वत्र व्यापिनी भवति। तदेव समर्थसूत्रभाष्ये “परिभाषा पुनरेकदेशस्था...”²² इत्यादिना प्रतिपादितम्। उद्योतेऽपि उक्तम् -“एकदेशस्थिता शास्त्रभवने याति दीपताम्। परितो व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते” (म०भा०-उद्योत-२/१/१)। परिभाषासूत्राणां स्वदेशे लक्ष्योपोगिबोधजनकत्वं न भवत्यपितु विधिसूत्रैकवाक्यतयैव एतेषां बोधजनकत्वं भवति। अत एव आह “स्वदेशे लक्ष्यसंस्कारक बोधजनकत्वे सति विधिसूत्रैकवाक्यतया बोधजनकत्वम्”। विधिपरिभाषयोरन्विता र्थबोधो लिखिधैकवाक्यतया भवति।

विधिसूत्रम्

तत्र “अज्ञातार्थबोधकत्व”²³मपि च “अत्यन्ताप्राप्तौ”²⁴ कार्यविधायकत्वं विधिसूत्रस्य लक्षणम्भवति। विधिसूत्राप्येव लक्ष्यसिद्धौ साक्षादुपकारकानि भवन्ति। अत एवोक्तम्-“साक्षाल् लक्ष्यसंस्कारकसाधुत्वप्रकारकबोधजनकत्वं विधित्वम्”। तच्च उत्सर्गानित्यातरङ्गापवादभेदेन चतुर्विधं भवति। समान्यशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकत्वमुसर्गशास्त्रत्वं भवति। अत एव सामान्येनोत्सर्गः²⁵ इत्यादिभाष्ये विवेचितम्। पाणिनिना “नैकानि विधिपदघटितसूत्राणि”²⁶ विरच्य आदेशादिविधायकाशास्त्राणां विधित्वं प्रतिपादितम्।

नियमसूत्रम्

यत्र विधिसूत्रेण विहितकार्यस्य विधानं यदि शास्त्रान्तरेण पुनःविधीयते, तत्र द्वितीयस्य नियमसूत्रत्वम्। “इतरव्यावृत्तिः”²⁷ नियमसूत्राणां फलम्भवति। उक्तं यथा “अन्यनिवृत्तिफलकत्वे सति सिद्धार्थप्रतिपादकत्वमं नियमसूत्रत्वम्” किञ्च “नियमः पाक्षिके सति” (तन्त्रवार्तिक- १//२/४) इत्यर्थोऽपि सङ्गत एव। नियमसूत्रस्य नाम्नोल्लेखस्तु क्वापि न पाणिनीये प्राप्यते। नियमसूत्राणां

- 21 “वृद्धिरादैच्” (अष्टा०-१/१/१), “अदेङ्गुणः” (अष्टा०-१/१/२), “सर्वादीनि सर्वनामानि” (अष्टा०-१/१/२७)- पा० अष्टा० के० २० सि०, पृ०सं०-११७
- 22 “अधिकारः प्रतियोगं तस्यानिर्देशार्थं इति योगे योगे उपतिष्ठते ॥ परिभाषा पुनरेकदेशस्था सती कृत्स्नं शास्त्रमभिज्वलयति प्रदीपवत्। तद्यथा प्रदीपःसुप्रज्वलितः एकदेशस्थः सर्वं वैशमाभिज्वलयति” एतेन अधिकारपरिभाषयोर्भेदोऽपि दर्शितः-म० भा०-२/१/१.
- 23 “तत्र विधिर्नाम अज्ञातार्थबोधकं वाक्यम्” ल०लि०क० त०, शेषवेंकटाचल शास्त्री०, पृ०-४, पा० अष्टा० के० २० सि०, पृ०सं०-१०३
- 24 विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति। तत्र चान्यत्र च प्राप्ती परिसङ्ख्येति गीयते। तन्त्रवार्तिक- १//२/४
- 25 “सामान्येनोत्सर्गः कर्तव्यः तद्यथा कर्मण्यण् तद्विशेषेण अपवादः यथा” आतोऽनुपसर्गं कः” म० भा०, पस्पशाह्निकम्, पृ० सं०-४४
- 26 “स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ (अष्टा०-१/१/५६)”, “अचः परस्मिन् पूर्वविधौ (१/१/५७), न पदान्तद्विर्वचनवरेय लोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु (अष्टा०-८/२/२) पा० अष्टा० के० २० सि०, पृ०सं०-११८
- 27 इतरव्यावृत्तिफलको विधिरिति, ल० तु०क० त०, पृ०सं०-४

विधिनिषेधरूपाभ्यां प्रवृत्तिर्भवति ।

अतिदेशसूत्रम्

“अतिदेशो नाम इतरधर्मस्य इतरस्मिन् प्रयोगायादेशः” (आष्टे कोश) तद्विधायकं सूत्रमतिदेशसूत्रम् । पाणिनीये सप्तविधातिदेशस्य वर्णनं प्राप्यते, तद्यथा-1) निमित्तातिदेशः- “पूर्ववत्सनः” (अष्टा०-१/३/६२) अत्र सन्नन्तेऽपि आत्मनेपदानिमित्तस्य आरोपो विधीयते) व्यपदेशातिदेशः- “आद्यन्तवदेकस्मिन्” (१/२/२१) इत्यनेन एकस्मिन्नेव आद्यन्तारोपः) तदास्यातिदेशः- “सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे” (२/१/२) इत्यनेन “मद्राणां राजन्” इत्यत्र मद्रस्यामन्त्रितादेशे “आमन्त्रितस्य च” (६/१/१९८) इत्यनेनोदात्तलाभः । 4) शास्त्रातिदेशः- “कालेभ्यो भववत्” (४/२/३४) इत्यस्य “तत्र भवः” (४/३/५३) इत्यधिकारपठिते “साऽस्य देवता” (४/२/२४) अर्थेऽतिदेशः । तेन मासो देवता अस्य इत्यर्थे मासिकः सेत्स्यति । 5) कार्यातिदेशः²⁸- “स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ” (अष्टा०-१/१/५६) इत्यनेन विधीयमानादेशः । 6) रूपातिदेशः- “तृजवत्क्रोष्टुः” (७/१/९५) इत्यनेन क्रोष्टुशब्दस्थाने क्रोष्टुरूपातिदेशः । 7) अर्थातिदेशः- “स्त्री पुंवच्च” (१/२/६६) इत्यनेन स्त्रीवाचकशब्दे पुंवद्भावरोपः

अधिकारसूत्रम्

स्वदेशे वाक्यार्थशून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थबोधकत्वमधिकारत्वमिति । इदमपि शास्त्रं तत्तद्विधिप्रदेशेषु प्राप्य स्वार्थसमर्पणेन स्वकीयसार्थक्यमाविष्करोति । अत एव भाष्यकृताकृतम्- “अधिकारः प्रतियोगं तस्यानिर्देशार्थं इति योगे योगे उपतिष्ठते” (म० भा०-२/१/१) । एतेन अधिकारसूत्रस्यापि विधिसूत्रोपकारित्वं सिद्धयति । अधिकारस्य “त्रिधा”²⁹ गतिः महाभाष्ये प्रतिपाद्यते । अधिकाराणां “पञ्चधा” (व्योमशेखर ११६) प्रवृत्तिर्भवति । तद्यथा -1) सञ्ज्ञाधिकारः- यथा “कारके” (अष्टा०-१/४/२३) इत्यादि) परिभाषाधिकारः- “समर्थानां प्रथमाद्वा” (४/१/८२) इत्यादि) विषयाधिकारः (प्रकरणाधिकारः)- “आर्थधातुके” (२/४/३५) इत्यादि । 1) प्रत्ययाधिकारः- “प्राग्दीव्यतोऽण्” (४/१/८३) इत्यादि) असिद्धाधिकारः- “असिद्धवदत्ताभात्” (६/४/२२) । अधिकाराणां शब्दार्थभेदेन प्रकारान्तरविभागोऽपि संभवति । सर्वोऽप्येष उपक्रमः पाणिनीयमूलक एव । व्याकरणमते पूर्वसूत्रस्थितपदस्य पश्चाद्वर्तिषु सूत्रेषूपस्थितिरनुवृत्त्या भवति । सा लिप्राकारिका भवति तद्यथा सिंहावलोकिता मण्डूकप्लुतिः³⁰ गङ्गाप्रवाहरूपा च । अधिकाराणामपि विविधयोगेषु उपस्थापनमनयैवानुवृत्त्या भवति ।

सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः

तत्रादौ तावद्विधिपरिभाषयोः त्रिविधवाक्यताविमर्शः

वाक्यैकवाक्यता

अत्र उपजीव्योपजीवकभावसम्बन्धेन उभयोरन्वयो भवति । “इको यणचि” (अष्टा०-६/१/७७) “तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य” (तत्रैव-१/१/६६) इत्यत्र तस्मिन्नित्यस्य वाक्यार्थबोध उपजीव्यम्, इको

28 प्रकृतात् कर्मणो यस्मात् तत्समानेषु कर्मसु । धर्मप्रवेशी येन स्यात् सोऽतिदेश इति स्मृतः ॥ शाबरभाष्यम्-६.१.१

29 अधिकारो नाम त्रिप्रकारकः । कश्चित् एकदेशस्थः सर्वं शास्त्रमभिज्वलयति यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः सर्वं वेश्माभिज्वलयति । अपरोऽधिकारो यथा रज्जायसा वा बद्धं काष्ठमनुकृष्यते चकारेण, अपरोऽधिकारः- “प्रतियोगं तस्यानिर्देशार्थं” इति योगे योगे उपतिष्ठते । - म० भा० १/१/४९,

30 “अथवा मण्डूकगतयोऽधिकाराः । तद्यथा मण्डूकाः उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्वदधिकारः” ॥ म० भा० अ०२ पा०४, आ०१, पृ० सं०-५५०.

यणचि इत्यस्य वाक्यार्थबोध उपजीवकमिति ।

पदैकवाक्यता

अत्रोभयसूत्रघटकपदयोर्पदानां वा निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धेनैकवाक्यतयाऽर्थबोध उपजायते यथा तस्मिन्नित्यादिघटकस्य “निर्दिष्टपदस्य” अपि च “पूर्वस्य” च क्रमशः “इको यणचि” इत्यत्र पठितेन “अचि”, इत्यनेनापि च “इकः” इत्यनेन निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धेनान्वये सतीष्टार्थः सम्पद्यते ।

पदार्थैकवाक्यता

अत्रापि पूर्वोक्तपदयोरर्थयोर्निरूप्यनिरूपकभावसम्बन्धेनैव अन्वयो बोध्यः । येन “अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टस्येकः यणित्यर्थो” फलति । परिभाषासूत्राणां “पक्षद्वयं” (व्योमशेखर ११०-११)³¹ प्रथितमास्ते । यथोद्देशपक्षः कार्यकालपक्षश्च । तत्र “यथोद्देशं सञ्ज्ञापरिभाषम्” (परिभाषेन्दुशेखरम् 2) इति परिभाषया परिभाषासूत्रं स्वदेशस्थितं सदैव विधिसूत्रोपकारकम्भवति । “कार्यकालसञ्ज्ञापरिभाषम्” (3) इत्यनया विधिप्रदेशे परिभाषासूत्रमुपतिष्ठते । तत्रैव प्राप्य स्वार्थं समर्पयदेकवाक्यतामुखेन लक्ष्यसंस्कारकवाक्यार्थबोधनिष्पादने समुपकरोति । सूत्राणां बलाबलसिद्धासिद्धनिर्णयस्तु “यथोद्देशपक्षे”³² एव भवति । नैयायिकास्तु “लक्ष्यधार्मिक-साधुत्वप्रकारका- प्रामाण्यज्ञानास्कन्दितबोधोपयोगि- बोधजनकत्वं परिभाषात्वम्” इत्याहुः ।

निष्कर्षः

सम्प्रति निष्कर्षरूपेण विविधशास्त्राणामेकवाक्यत्वं प्रस्तूयते-

सञ्ज्ञाविधिसूत्रयोरेकवाक्यता- “वृद्धिरेचि” इति विधिप्रदेशे “वृद्धिरादैच्” इत्यनेन सञ्ज्ञिनः आदैच् इत्यस्य उपस्थापनम्भवति । तेन “अवर्णादादेचि आदैजभिन्नवृद्धिर्भवति” इति वाक्यार्थबोधः सम्पद्यते ।

नियमविधिसूत्रयोरेकवाक्यत्वम्- “संयोगान्तस्य लोपः” (अष्टा०-८/२/२३) इति विधिसूत्रस्थले “रात्सस्य” (८/२/२४) इति नियमसूत्रोपस्थित्या “रेफात्परस्य संयोगान्तलोपः सस्यैव” इति बोध उपजायते ।

विध्यतिदेशयोरैकवाक्यत्वम्- “डेर्यः” (७/१/१३) इत्यनेन डेस्थानिक यादेशे “स्थानिवद्” इत्यादिना सुप्त्वादेशे सुप् इव कार्यं भवति । तेन रामाय इत्यत्र दीर्घादेशसंभवति ।

विध्यधिकारयोरैकवाक्यता- “अतो भिस ऐस्” (७/१/९) इति विधिसूत्रे अङ्गस्य अधिकारात् तदन्तविधिसमाश्रयणेन च अदन्ताङ्गादित्यर्थो लभ्यते । विधिपरिभाषयोरैकवाक्यता पूर्वं वर्णितैव ।

सूत्राणां शेषशेषिभावः- अत्र शेषपदेन सञ्ज्ञापरिभाषानियमातिदेशसूत्राणां बोधो भवति । एतेषां विधिसूत्रोपकारत्वात् शेषीत्यभिधानं विधिसूत्रस्य ।

31 “There are two ways of studying, the Paninian system the “Analytic method”(यथोद्देशपक्ष) and the “Synthetic method”(कार्यकालपक्ष). The Paribhasas Yathoddesam Samjna paribhasham(and karyakalm Samjna paribhasham lay down the two standard methods by which the rules of p: could be interpreted.” “Two Methods of Integrating Panini” S.D. Joshi, page 53, पा० अष्टा० के० २० सि०, पृ०सं०-११०-११

32 “If Panini’s rules are studied where they are mentioned following the method prescribed the “Yathoddesa paksa they remain ambiguous to the students of grammar S,D. Joshi, “Two Methods of Integrating Panini” page 53, पा० अष्टा० के० २० सि०, पृ०सं०-१११

Works Cited

- पाणिनिः. अष्टाध्यायी. Translated by ईश्वरचन्द्रः, नवदेहली, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान, २०१४.
- पतञ्जलिः. व्याकरणमहाभाष्यम्. वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन, २००३.
- आचार्यविश्वेश्वरसूरिः. व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधिः. Edited by डा सत्यप्रकाश दुबे, राजस्थानपत्रिका, १९९५.
- पतञ्जलिः. व्याकरणमहाभाष्यम् (ज्योत्सना-समुद्भासितम्) (चतुर्थोऽध्यायः). Edited by हरिनारायण तिवारी, नवदेहली, चौखम्बा पब्लिशिंग हाउस, २००९.
- गदाधरभट्टाचार्यः. व्युत्पत्तिवादः. Edited by अच्युतानन्ददाशः, प्रथमसंस्करणम् ed., नवदेहली, न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन, २००४.
- भर्तृहरिः. वाक्यपदीयम्. Edited by डॉ. भागीरथप्रसाद लिपाठी, वाराणसी, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, १९९७.
- वामनः, and जयादित्य. काशिकावृत्तिः. Translated by ईश्वरचन्द्रः, नवदेहली, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठान, २०१०.
- झा, दीनबन्धु. पाणिनीयव्याकरणतत्त्वप्रदीपः. Edited by डॉ.कृष्णानन्द झा and शशिनाथ झा, प्रथमसंस्करणम् ed., दरभंगा, कामेश्वरसिंहदरभङ्गासंस्कृतविश्वविद्यालयः, १९८८.
- व्योमशेखर, विशनलाल गौड. पाणिनीय अष्टाध्यायी के रचनासिद्धान्त. नई दिल्ली, लोकालोक प्रकाशन, 1985.
- अग्रवाल, वासुदेव शरन. पाणिनिकालीन भारतवर्ष. वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन, 1969.
- Cardona, Georgio R. Panini: A Survey of Research. Delhi, Motilal Banarshidass, 1980.
- Jagadīśatarkālankāra. Śabdaśaktiprakāśikā: Śabdaprāmāṇyanirupaṇam. Translated by Gaṅgādhara Kara, Mahābodhi Buka Ejensi, 2020.
- Nagesabhatta. Paribhashandusekhara. Edited by F. Kielhorn, 1868 ed., vol. 1, Bombay, Indu Prakash Press. 2 vols.
- Rājaśekhara. Kāvyamīmāṃsā of Rājaśekhara: Original Text in Sanskrit and Translation with Explanatory Notes. Edited by Sadhana Parashar, New Delhi, D.K. Printworld, 2013.
- Varm, Siddheshwar. G.A. Grierson's Linguistic Survey of India : A Summary. 1. Edited by George Abraham Grierson, Culcatta, Vishveshvaranand Vishva Bandhu Inst. of Sanskrit and Indological Studies Panjab University, 1972.

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com